

LETRAMENTO EM SAÚDE PARA IDOSOS

[Ciências da Saúde, Volume 28 - Edição 134/MAI 2024 / 21/05/2024](#)

HEALTH LITERACY FOR SENIORS

ALFABETIZACIÓN SANITARIA DE LAS PERSONAS MAYORES

REGISTRO DOI:10.5281/zenodo.11238632

Ithallo Feitosa Mourão¹, Wdiscley Ferreira de Sousa², Isadora Araújo³, Valmir Fernandes de Lira⁴, Kellianne Nogueira de Carvalho Silva⁵, Lucilene Macedo Ribeiro de Souza⁶, Glauce Gonçalves Silva Gomes⁷, Giselle Carmo Maia⁸, Thaís Feitosa Mourão⁹, Esthefany Martins Matos¹⁰

RESUMO

INTRODUÇÃO: O envelhecimento populacional é um processo natural, e com diversas variáveis que atingem diretamente a população idosa.

Assim, o processo de envelhecimento é definido como uma mudança fisiológica progressiva que engloba diversas alterações, ou seja, é o desgaste que o corpo sofre com o passar do tempo e tendem a

determinar uma acentuada perda da capacidade que o indivíduo possui de se adaptar ao meio ambiente. Com isso o letramento em saúde é um conceito que busca caracterizar a capacidade do indivíduo de

compreender o seu processo saúde-doença. **OBJETIVO GERAL:** Relatar a importância do letramento em saúde para o idoso. **MATERIAIS E**

MÉTODOS: Este estudo trata-se de um relato de experiência referente ao atendimento de um paciente idoso, na Clínica Escola durante o primeiro

semestre 2024. **RESULTADOS:** Durante o período de atendimento na Clínica Escola, observou-se uma melhoria significativa na compreensão e adesão do paciente idoso às orientações de saúde, após a implementação de intervenções educativas personalizadas. **DISCUSSÃO:** Os resultados destacam a eficácia do letramento em saúde para capacitar os idosos a tomar decisões informadas sobre sua saúde, promovendo assim uma melhor qualidade de vida e reduzindo as disparidades de saúde.

CONCLUSÃO: Investir no letramento em saúde para os idosos é crucial para promover o envelhecimento ativo e garantir o acesso igualitário aos cuidados de saúde, contribuindo para uma sociedade mais saudável e inclusiva.

Palavras-chave: Letramento em saúde; Serviço de saúde para idosos; idosos; autocuidado.

ABSTRACT

INTRODUCTION: Population aging is a natural process, with several variables that directly affect the elderly population. Thus, the aging process is defined as a progressive physiological change that encompasses several alterations, i.e., it is the wear and tear that the body suffers over time and tends to determine a marked loss of the individual's ability to adapt to the environment. Health literacy is a concept that seeks to characterize the individual's ability to understand their health-disease process. **GENERAL OBJECTIVE:** To report on the importance of health literacy for the elderly. **MATERIALS AND METHODS:** This study is an experience report on the care of an elderly patient at the School Clinic during the first semester of 2024. **RESULTS:** During the period of care at the School Clinic, a significant improvement was observed in the elderly patient's understanding of and adherence to health guidelines, following the implementation of personalized educational interventions.

DISCUSSION: The results highlight the effectiveness of health literacy in empowering the elderly to make informed decisions about their health, thus promoting a better quality of life and reducing health disparities.

CONCLUSION: Investing in health literacy for older adults is crucial to

promote active aging and ensure equal access to health care, contributing to a healthier and more inclusive society.

Keywords: Health literacy; Health service for the elderly; elderly; self-care.

RESUMEN

INTRODUCCIÓN: El envejecimiento de la población es un proceso natural con diversas variables que afectan directamente a la población anciana. Así, el proceso de envejecimiento se define como un cambio fisiológico progresivo que engloba diversas alteraciones, es decir, es el desgaste que sufre el organismo con el paso del tiempo y que tiende a determinar una marcada pérdida de la capacidad de adaptación del individuo al medio.

La alfabetización en salud es un concepto que busca caracterizar la capacidad del individuo para comprender su proceso salud-enfermedad.

OBJETIVO GENERAL: Informar sobre la importancia de la alfabetización en salud para las personas mayores. **MATERIALES Y MÉTODOS:** Este estudio es un informe de experiencia sobre la atención de un paciente anciano en la Clínica Escuela durante el primer semestre de 2024.

RESULTADOS: Durante el periodo de atención en la Clínica Escuela, se produjo una mejora significativa en la comprensión y adherencia del paciente anciano a las pautas de salud, tras la implementación de intervenciones educativas personalizadas. **DISCUSIÓN:** Los resultados ponen de relieve la eficacia de la alfabetización sanitaria a la hora de capacitar a los ancianos para tomar decisiones informadas sobre su salud, promoviendo así una mejor calidad de vida y reduciendo las disparidades sanitarias. **CONCLUSIÓN:** Invertir en la alfabetización sanitaria de los adultos mayores es crucial para promover el envejecimiento activo y garantizar la igualdad de acceso a la atención sanitaria, contribuyendo a una sociedad más sana e inclusiva.

Palabras clave: Alfabetización sanitaria; Servicio de salud para mayores; personas mayores; autocuidado.

1 INTRODUÇÃO

O envelhecimento da população mundial é um fenômeno novo ao qual mesmo os países mais ricos e poderosos ainda estão tentando se adaptar. Estamos vivendo muitas etapas diferentes da transição demográfica pelo mundo, o que nos leva ao principal fenômeno demográfico do século 20, conhecido como envelhecimento populacional. Por conseguinte, este fenômeno tem levado a uma reorganização do sistema de Saúde, pois essa população exige cuidados que são um desafio devido às doenças crônicas que apresentam, além do fato de que incorporam disfunções nos últimos anos de suas vidas. (SILVA et al., 2021)

Assim, o processo de envelhecimento é definido como uma mudança fisiológica progressiva que engloba diversas alterações, ou seja, é o desgaste que o corpo sofre com o passar do tempo e tendem a determinar uma acentuada perda da capacidade que o indivíduo possui de se adaptar ao meio ambiente. (DE FREITAS et al., 2021). Por conseguinte, a população envelhece e a participação de idosos se intensifica com um número expressivo de pessoas que atinge idades cada vez mais elevadas.

Ademais, a importância da educação em saúde no processo de envelhecimento se dá pelo conhecimento do idoso saúde/doença. Com isso, as mudanças no perfil epidemiológico da população brasileira aumentam a demanda por serviços para as pessoas idosas, principalmente na atenção primária à saúde, devido às doenças crônicas não transmissíveis e suas comorbidades. (GONÇALVES et al., 2019).

Além disso, com as limitações ocorridas do processo de envelhecimento, as pessoas idosas, muitas vezes, apresentam dificuldade em seguir tratamento de forma ordenada e regular, por não compreenderem adequadamente as orientações ofertadas pelos profissionais. Esse fato é considerado como um dos principais desafios na atenção à saúde, afetando os comportamentos de saúde. (GONÇALVES et al., 2019).

O letramento em saúde é um dos caminhos para a promoção da saúde sob diversos aspectos. Para a Organização Mundial de Saúde (OMS) o letramento em saúde está ligado ao letramento e envolve o conhecimento, motivação e competências das pessoas para acessar, compreender, avaliar e aplicar informações de saúde a fim de tomar decisões e fazer julgamentos no dia a dia em relação aos cuidados de saúde, prevenção de doenças e promoção da saúde para manter ou melhorar a qualidade de vida ao longo do curso da vida (GONÇALVES et al., 2019, OMS 2013).

É de suma importância que o letramento em saúde seja uma técnica de educação para com a população idosa. Pois, essa população deve ter condições de ler textos e de relacioná-los com a vida, bem como com as suas necessidades diárias de participar ativamente da sociedade. Nesse sentido, promover atividades voltadas para a práticas de letramento, e com isso capacitar habilidade do indivíduo em obter, ler, compreender e utilizar informações sobre saúde. Com isso, deve-se auxiliar a sanar as dificuldades na relação estabelecida entre eles, ampliando seu acesso à cultura letrada. (GONÇALVES et al., 2019).

Contudo, compreender o processo de envelhecimento é fundamental para utilizar/criar abordagens em educação em saúde e contribuir de maneira positiva e saudável para o envelhecimento ativo. Uma técnica de educação em saúde que vem sendo utilizada na promoção de saúde é o Letramento Funcional em Saúde.

O envelhecimento populacional é um processo natural, e com diversas variáveis que atingem diretamente a população idosa. Com isso o letramento em saúde é um conceito relativamente novo que busca caracterizar a capacidade do indivíduo de compreender o seu processo saúde-doença. Dessa forma, por meio de um relato de experiência, o objetivo deste artigo é relatar a importância do letramento em saúde para o idoso, por meio da criação de uma cartilha educativa.

2 MATERIAIS E METODOS

Este estudo descritivo tipo relato de experiência foi realizado no estágio supervisionado de fisioterapia da Universidade de Gurupi. O objetivo foi relatar a experiência de atender um paciente/cliente idoso, identificar suas necessidades de letramento em saúde, desenvolver e implementar uma cartilha educativa personalizada, e avaliar os impactos dessa intervenção em sua compreensão e práticas de saúde.

Os participantes incluíram dois estudantes de fisioterapia, do décimo período que estavam no estágio supervisionado na Universidade de Gurupi, supervisores clínicos do paciente, sexo masculino de idade 72 anos, atendido na clínica escola da universidade.

Os resultados foram coletados por meio de observações durante as sessões de atendimento, entrevistas com o paciente para avaliar seu letramento em saúde, desenvolvimento da cartilha e registros de progresso ao longo do período de intervenção.

O estudo foi conduzido a partir de fevereiro de 2024, quando as avaliações iniciais foram realizadas. A equipe de fisioterapia identificou a necessidade de melhorar o letramento em saúde do paciente/cliente e desenvolveu uma cartilha educativa personalizada abordando temas relevantes à sua condição e tratamento. A cartilha foi entregue e explicada ao paciente durante as sessões de atendimento.

Os dados foram analisados qualitativamente, com ênfase nas percepções paciente/cliente sobre a cartilha e sua compreensão dos conteúdos apresentados. Também foram consideradas as observações da equipe de fisioterapia sobre o impacto da intervenção no letramento em saúde do paciente.

Os resultados foram apresentados de forma a destacar a eficácia da cartilha educativa na melhoria do letramento em saúde, bem como suas percepções sobre a intervenção e eventuais mudanças em seu comportamento relacionado à saúde.

Os resultados foram discutidos em relação à literatura existente sobre estratégias de promoção do letramento em saúde em idosos. Serão exploradas as implicações práticas e potenciais benefícios dessa abordagem para a prática clínica e o bem-estar dos pacientes.

3 RESULTADOS

Durante as sessões na clínica escola de fisioterapia, realizadas duas vezes por semana, observamos uma mudança significativa no estado de saúde do participante. No início do atendimento, o paciente apresentava episódios de pressão arterial elevada. Essa condição era uma preocupação para a equipe de saúde, visto que a hipertensão não controlada pode levar a complicações graves. No entanto, após a entrega e explicação da tabela de controle de pressão arterial elaborada pelos acadêmicos, notamos uma melhora notável. A cartilha detalhava os dias, horários e os medicamentos a serem tomados pelo paciente, proporcionando-lhe uma estrutura clara para o gerenciamento de sua condição.

Com o uso da cartilha auxiliou no controle da pressão arterial, que com a observação durante o nosso atendimento do paciente demonstrou uma resposta positiva ao tratamento proposto. Ao longo das sessões subsequentes, foi observado que a pressão arterial do paciente passou a ser mais regular e mantida dentro dos níveis desejados. Essa estabilidade na pressão arterial é um indicador importante de que a intervenção teve um impacto positivo no controle da condição de saúde do paciente, reduzindo assim o risco de complicações associadas à hipertensão, a seguir, um exemplo de como foi realizada a cartilha de medicamentos (Figura 1).

Figura 1. Cartilha de letramento ao idoso

Hábitos Diários			
	3h da tarde Lanche		
	5h da tarde Atividade física		
	6h da tarde Lanche		
	7h da noite • Sinvastatina 40mg		
			8h da noite Janta

IMPORTANTE

- Beba água
- Não fume
- Não beba álcool
- Crie uma rotina saudável
- Rotina de higiene diária
- Vá sempre as consultas médicas
- Coma frutas e verduras
- Durma pela menos 7-8hs por noite

Fonte: Dados primários (2024).

Além da melhoria na pressão arterial, a implementação da tabela de controle também teve um impacto positivo na autonomia e no empoderamento do paciente no gerenciamento de sua própria saúde. Ao fornecer-lhe orientações claras e acessíveis sobre o uso dos medicamentos, a tabela permitiu que o paciente se tornasse mais proativo em sua rotina de cuidados. Essa capacitação é fundamental para promover a autogestão da saúde e a adesão ao tratamento a longo prazo.

Em suma, os resultados das sessões na clínica escola de fisioterapia evidenciaram os benefícios tangíveis da intervenção realizada pelos acadêmicos. A implementação da tabela de controle de pressão arterial não apenas resultou em uma melhoria significativa na estabilidade da pressão arterial do paciente, mas também fortaleceu sua capacidade de gerenciar sua própria saúde de forma eficaz e autônoma. Esses resultados destacam a importância de abordagens educativas e personalizadas no cuidado de pacientes, especialmente quando se trata de condições crônicas como a hipertensão.

4 DISCUSSÃO

A compreensão do letramento em saúde como a capacidade de adquirir, processar e interpretar informações relacionadas à saúde é fundamental para que os idosos possam tomar decisões informadas sobre sua saúde e

cuidados médicos (De Freitas et al., 2021). Nesse sentido, o letramento funcional em saúde vai além da mera capacidade de ler e interpretar textos, envolvendo habilidades de comunicação com profissionais de saúde, aspectos culturais e a complexidade do sistema de saúde (De Freitas et al., 2021). Portanto, a promoção do letramento em saúde entre os idosos é essencial para capacitar essa população a entender e lidar eficazmente com os desafios de saúde que enfrentam.

Também envolve a capacidade de os idosos participarem ativamente de sua própria saúde, tomando decisões informadas e eficazes sobre seu autocuidado e tratamento médico (Almeida et al., 2017). Ao desenvolver habilidades de letramento em saúde, os idosos se tornam mais capacitados para entender as instruções dos profissionais de saúde, interpretar resultados de exames e seguir corretamente os planos de tratamento prescritos. Isso não apenas melhora sua qualidade de vida, mas também pode resultar em melhores resultados de saúde a longo prazo.

O letramento em saúde também desempenha um papel fundamental na autonomia e no empoderamento dos idosos em relação à sua própria saúde. Ao compreender melhor as informações relacionadas à saúde, os idosos tornam-se mais capazes de tomar decisões informadas sobre seus cuidados médicos, contribuindo assim para uma maior qualidade de vida e bem-estar (Scottegagna et al., 2021). Essa capacitação é especialmente importante em um contexto em que a população idosa enfrenta desafios crescentes relacionados ao envelhecimento e ao aumento da prevalência de doenças crônicas.

Além disso, estudos demonstram que o baixo letramento em saúde está diretamente associado a uma menor participação em práticas de saúde preventiva, o que pode resultar em consequências negativas para a saúde da população idosa (De Freitas et al., 2021). Portanto, investir em estratégias que visem melhorar o letramento em saúde dos idosos é

crucial para aumentar seu engajamento em comportamentos saudáveis e na busca por cuidados preventivos.

Um aspecto fundamental do letramento em saúde é sua relação com o envelhecimento ativo. Este conceito destaca a importância da independência e da capacidade funcional na promoção da saúde e do bem-estar dos idosos (Coutinho et al., 2020). Ao capacitar os idosos com habilidades de letramento em saúde, podemos capacitá-los a se manterem ativos e engajados em suas próprias jornadas de saúde, mesmo diante dos desafios do envelhecimento.

Investir na promoção do letramento em saúde entre os idosos pode ter um impacto significativo na redução das desigualdades de saúde. Como mencionado anteriormente, idosos de faixas de menor renda tendem a apresentar piores condições de saúde do que aqueles de faixas de maior renda (Mrejen et al., 2023). Capacitar os idosos com habilidades de letramento em saúde pode ajudar a reduzir essa disparidade, permitindo que todos tenham acesso igualitário às informações e recursos necessários para cuidar de sua saúde.

Ao capacitar os idosos a cuidar melhor de sua própria saúde, essas intervenções podem contribuir para a redução da carga global de doenças e para o fortalecimento dos sistemas de saúde como um todo (Gonçalves et al., 2019). Portanto, investir na promoção do letramento em saúde entre os idosos é uma estratégia eficaz e fundamental para enfrentar os desafios de saúde enfrentados por essa população crescente.

Além disso, o letramento em saúde entre os idosos pode contribuir para a prevenção e o gerenciamento de doenças crônicas, que são altamente prevalentes nessa faixa etária. Ao entenderem melhor suas condições de saúde e os tratamentos recomendados, os idosos estão mais bem equipados para adotar comportamentos saudáveis e seguir as orientações médicas de forma adequada (Coutinho et al., 2020). Isso pode ajudar a reduzir as complicações relacionadas a doenças crônicas e

melhorar a qualidade de vida dos idosos, além de reduzir os custos associados aos cuidados de saúde.

É importante reconhecer que o letramento em saúde é um processo contínuo e multifacetado, que pode ser promovido em diversos contextos e ao longo de toda a vida. Intervenções eficazes devem levar em consideração as diferentes necessidades e capacidades dos idosos, adaptando-se às suas preferências de aprendizado e níveis de compreensão (Gonçalves et al., 2019). Além disso, é essencial envolver não apenas os idosos, mas também suas famílias, cuidadores e profissionais de saúde na promoção do letramento em saúde, criando assim um ambiente de apoio e suporte que favoreça a saúde e o bem-estar dessa população crescente.

Portanto, políticas e programas de saúde devem considerar o letramento em saúde como uma ferramenta essencial para promover a equidade e o acesso igualitário aos cuidados de saúde entre os idosos. Por fim, a promoção do letramento em saúde entre os idosos não só beneficia individualmente os próprios idosos, mas também tem o potencial de gerar impactos positivos mais amplos na saúde pública.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O letramento em saúde para os idosos é uma ferramenta fundamental na promoção do envelhecimento ativo e na melhoria da qualidade de vida. O estudo destaca que capacitar os idosos com habilidades de letramento em saúde não só os empodera para tomar decisões informadas sobre sua própria saúde, mas também contribui para a redução das desigualdades de saúde e para o fortalecimento dos sistemas de saúde como um todo.

Além disso, ressalta-se que o letramento em saúde entre os idosos pode desempenhar um papel crucial na prevenção e no gerenciamento de doenças crônicas, oferecendo uma oportunidade para melhorar a saúde e reduzir os custos associados aos cuidados de saúde. Isso destaca a importância de políticas e programas de saúde que considerem o

letramento em saúde como uma prioridade para garantir a equidade e o acesso igualitário aos cuidados de saúde entre os idosos.

Por fim, investir na promoção do letramento em saúde entre os idosos não apenas beneficia individualmente os próprios idosos, mas também tem o potencial de gerar impactos positivos mais amplos na saúde pública, contribuindo para uma sociedade mais saudável e inclusiva. Assim, é essencial continuar desenvolvendo e implementando estratégias eficazes de educação em saúde que atendam às necessidades específicas dessa população crescente, garantindo que todos os idosos tenham a oportunidade de desfrutar de uma vida saudável e plena.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, Luciane; BASTOS, P. R. H. O. Autocuidado do Idoso: revisão sistemática da literatura. **Rev Espacios**, v. 38, n. 28, p. 3-13, 2017.

ALVES, José Eustáquio Diniz. Envelhecimento populacional no Brasil e no mundo. **Revista Longeviver**, 2019.

BRASIL. Ministério da Saúde. Saúde da Pessoa Idosa, 2020.

COUTINHO, Lúcia Soares Buss; TOMASI, Elaine. Déficit de autocuidado em idosos: características, fatores associados e recomendações às equipes de Estratégia Saúde da Família. **Interface-Comunicação, saúde, educação**, v. 24, p. e190578, 2020.

DE FREITAS GONÇALVES LIMA, M. et al. Letramento funcional em saúde e conhecimento do idoso sobre a doença renal crônica. **Enfermagem em Foco**, v. 12, n. 2, 30 ago. 2021.

DE LIMA SIMCH, Francielle Brustolin et al. Papel do letramento em saúde nos estágios clínicos de idosos: uma revisão de escopo. **Pesquisa, Sociedade e Desenvolvimento**, v. 10, n. 11, pág. e495101119726-e495101119726, 2021.

DOS SANTOS SILVA, Aline et al. Envelhecimento populacional: realidade atual e desafios. **Global Academic Nursing Journal**, v. 2, n. Sup. 3, p. e188-e188, 2021.

GONÇALVES LIMA, M. D. F. et al. importância da avaliação do letramento funcional em saúde no idoso: revisão integrativa: The importance of evaluation of functional health lettering in the elderly: integrative review. **Revista Enfermagem Atual In Derme**, v. 90, n. 28, 11 dez. 2019.

MREJEN, Matías; NUNES, Letícia; GIACOMIN, Karla. **Envelhecimento populacional e saúde dos idosos: O Brasil está preparado?**. 2023.

ROMERO, Samuel Salvi; SCORTEGAGNA, Helenice de Moura; DORING, Marlene. Nível de letramento funcional em saúde e comportamento em saúde de idosos. **Texto & Contexto-Enfermagem**, v. 27, p. e5230017, 2019.

SANTOS, Maria Izabel Penha de Oliveira; PORTELLA, Marilene Rodrigues. Condições do letramento funcional em saúde de um grupo de idosos diabéticos. **Revista Brasileira de Enfermagem**, v. 69, p. 156-164, 2016.

SCORTEGAGNA, H. D. M. et al. **Letramento funcional em saúde de idosos hipertensos e diabéticos atendidos na Estratégia Saúde da Família**. Escola Anna Nery, v. 25, n. 4, p. e20200199, 2021.

SIMIELI, Isabela; PADILHA, Letícia Aparecida Resende; DE FREITAS TAVARES, Cristiane Fernandes. Realidade do envelhecimento populacional frente às doenças crônicas não transmissíveis. **Revista Eletrônica Acervo Saúde**, n. 37, p. e1511-e1511, 2019.

SILVA AS, FASSARELLA BPA, FARIA BS, NABBOUT TGME, NABBOUT HGME, AVILA JC. Envelhecimento populacional: realidade atual e desafios. **Glob Acad Nurs**. 2021;2(Sup.3):e188.

¹Graduando em Fisioterapia. Universidade de Gurupi (UNIRG), Av. Rio de Janeiro, N° 1585 – St. Central, Gurupi – TO, 77403-090. Email: ithallomourao17@gmail.com. Telefone: (63) 99213-7181.

²Graduando em Fisioterapia. Universidade de Gurupi (UNIRG), Av. Rio de Janeiro, N° 1585 – St. Central, Gurupi – TO, 77403-090. Email: wdiscleyfsousa@unirg.edu.br. Telefone: (63) 99125-8897.

³Docente do Curso de Fisioterapia. Universidade de Gurupi (UNIRG). Av. Rio de Janeiro, N° 1585 – St. Central, Gurupi – TO, 77403-090. Especialista em Fisioterapia Neonatal e Pediátrica. Centro de Estudos Avançados e Formação Integrada (CEAFI). R. T-28, 1806 – St. Bueno, Goiânia – GO, 74210-040. Email: isadoraceo@gmail.com

⁴Docente do Curso de Fisioterapia. Universidade de Gurupi (UNIRG). Av. Rio de Janeiro, N° 1585 – St. Central, Gurupi – TO, 77403-090. Especialista em Fisioterapia Aquática. Universidade Bandeirantes de São Paulo (UNIBAN), R. Maria Cândida, 1813 – Vila Guilherme, São Paulo – SP, 02071-013. Email: valmirlira@unirg.edu.br

⁵Docente do Curso de Fisioterapia. Universidade de Gurupi (UNIRG). Av. Rio de Janeiro, N° 1585 – St. Central, Gurupi – TO, 77403-090. Especialista em Fisioterapia Traumato-Ortopedia e Desportiva. Metropolitana, Uniceumar. R. Quatorze de Novembro, 1430 – Centro, Gurupi – TO, 77402-140. Email: annekellynogueira@gmail.com

⁶Docente Seduc Tocantins. Apae Paraíso do Tocantins. R. 7, 355 – St. Oeste, Paraíso do Tocantins – TO, 77600-000. Especialista em Língua Brasileira de Sinais (Libras). Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas de Marabá. Loteamento Novo Progresso Qd. 08 Lt. 01 Bairro São Félix, Marabá – PA, 68500-380. Email: lucilene.macedo@uft.edu.br

⁷Docente Seduc Tocantins. Apae Paraíso do Tocantins. R. 7, 355 – St. Oeste, Paraíso do Tocantins – TO, 77600-000. Especialista em Supervisão e Orientação Educacional. Centro de Educação Aberta e a Distância.

Universidade Federal do Piauí (UFPI). Campus Universitário Ministro
Petrônio Portella – Ininga, Teresina – PI, 64049-550 Email
glaucegomes@seduc.to.gov.br

⁸Docente Universidade Paulista (UNIP). R. 13 de Maio, 587 – Centro, Paraíso
do Tocantins – TO, 77600-000. Docente voluntária da Universidade da
Maturidade (UFT). Mestranda no Programa de Pós-graduação em
Educação da Universidade Federal do Tocantins (UFT); Palmas-TO. Email:
gm_5378@hotmail.com.

⁹Contrato Público. Unidade Básica de Saúde Jardim Aliança (UBS). Esq –
R. José Bpo. dos Santos, Aliança do Tocantins – TO, 77455-000.
Especialista em Obstetrícia e ginecologia. Instituto Carlos Chagas de
Educação Tecnológica Ltda (INCAR). Av. Anhanguera, 330 – St. Urbano,
Araguaína – TO, 77809-200. Email:thais.f.mourao@hotmail.com

¹⁰Bacharel em Enfermagem. Centro Universitário Planalto do Distrito
Federal (UNIPLAN). Av. Mato Grosso, 3 – St. Central, Gurupi – TO, 77403-020
Email: esthefanyto@gmail.com

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma
Revista Científica Eletrônica
Multidisciplinar Indexada de
Alto Impacto e Qualis “B2”.
Periodicidade mensal e de acesso
livre. Leia gratuitamente todos os

Contato

Queremos te
ouvir.
WhatsApp RJ:
(21) 98159-7352
ou 98275-4439
WhatsApp SP:
(11) 98597-3405

Conselho Editorial

Editores
Fundadores:
Dr. Oston de
Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo
Gigliotti.

artigos e publique o seu também
[clikando aqui.](#)

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado por Eugene Garfield, em que os de maior FI são considerados mais importantes.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expandente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Revista ft Ltda. 1996 -
2024

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil